

August 01, 2021- Hamburg-Germany

نگاهی بر کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا (HPLC)

پوریا زرشناس

کارشناسی ارشد شیمی معدنی

دانشکده علوم شیمی و نفت - دانشگاه شهید بهشتی

PouryaZarshenas@yahoo.com

چکیده

کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا (HPLC) از جمله تکنیک‌های جداسازی (Separation) مرسوم در بسیاری از علوم است. در این مقاله ابتدا به تاریخچه‌ای از کروماتوگرافی، اصطلاحات و روابط آن اشاره می‌شود و در ادامه به نحوه‌ی انتخاب دقیق پارامترهای دستگاهی و آزمایشگاهی به منظور انجام یک جداسازی کارآمد اشاره می‌شود. پارامترهایی از قبیل انتخاب نوع ستون و انتخاب فاز متحرک که به قطبیت آنالیت بستگی دارد و یا انتخاب آشکارساز مناسب که به ساختار و ویژگی‌های شیمیایی نمونه بستگی دارد و در نهایت به نحوه آنالیز کمی و کیفی کروماتوگرام اشاره می‌شود. کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا، روشی مناسب جهت جداسازی، اندازه‌گیری، و تعیین نوع مواد است. این تکنیک با تلفیق با روش‌های دیگر و آشکارسازهای پیشرفته‌ای مانند طیف‌سنج جرمی کاربردهای زیادی در علوم مختلف دارد. انتخاب فاز متحرک و ثابت، انتخاب آشکارساز و تعیین سرعت جریان فاز متحرک از جمله موارد اساسی در تنظیمات یک روش مناسب HPLC است.

واژگان کلیدی: کروماتوگرافی، کروماتوگرافی مایع، فاز متحرک، فاز ثابت، آشکارساز، ستون، آنالیت